

ИННОВАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИЯ ВА МОДЕРНИЗАЦИЯ КАТЕГОРИЯЛАРИНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТДАГИ РОЛЛАРИ

Чариев Курбан Амирович

И.ф.д., профессор, “ТИҚХММИ” МТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516210>

Аннотация. Мақолада инновация, инвестиция ва модернизация категорияларининг илмий-назарий асослари, мазмун-моҳияти, уларнинг иқтисодий жараёнлардаги боғлиқлик, ўзаро таъсир ва тўлдирувчанлик жиҳатлари, яшил иқтисодиёт шароитида тармоқ ва соҳалар фаолиятида барқарор ривожланиш мақсадлари (БРМ)га эришиш бўйича чоратadbирлар ишлаб чиқиш ва самарадорлигини оширишдаги роли, инновацион гоя пайдо бўлиши, уни амалиётга жорий этишигача бўлган босқичлари ва уларнинг узвийлиги, сунъий интеллект ва рақамли технология воситалари орқали унинг салоҳиятидан самарали фойдаланиш, яшил технологияларга асосланган органик қишлоқ хўжалигини ривожлантириш йўллари билан боғлиқ муаммолар ва уларнинг ечимларига асосий эътибор қаратилган.

Калим сўзлар: инновация, инвестиция, модернизация, алоҳидалик, боғлиқлик, ўзаро таъсир, логистик занжир, инновацион фаолият, илмий гоя, босқич, барқарор ривожланиш, сунъий интеллект, яшил иқтисодиёт, яшил технология, органик қишлоқ хўжалиги.

Аннотация. В статье основное внимание уделяется научно-теоретическим основам, содержанию и сущности категорий инновации, инвестиций и модернизации, аспектам их взаимосвязи, взаимодействия и взаимодополняемости в экономических процессах, роли в разработке и повышении эффективности мер по достижению целей устойчивого развития (ЦУР) в деятельности отраслей и сфер в условиях зеленой экономики, возникновению инновационной идеи, этапам ее внедрения в практику и их преемственности, эффективному использованию ее потенциала посредством искусственного интеллекта и цифровых технологий, проблемам, связанным с путями развития органического сельского хозяйства на основе зеленых технологий, и их решениям.

Ключевые слова: инновация, инвестиции, модернизация, обособленность, взаимосвязь, взаимодействие, логистическая цепочка, инновационная деятельность, научная идея, этап, устойчивое развитие, искусственный интеллект, зеленая экономика, зеленые технологии, органическое сельское хозяйство.

Abstract. This article focuses on the scientific and theoretical foundations, content, and essence of the categories of innovation, investment, and modernization. It examines aspects of their interconnection, interaction, and complementarity in economic processes. The paper explores their role in developing and enhancing the effectiveness of measures to achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in various sectors and industries under green economy conditions. It discusses the emergence of innovative ideas, the stages of their implementation, and the continuity of these processes. The article also addresses the effective use of innovation potential through artificial intelligence and digital technologies. Additionally, it examines issues related to the development of organic agriculture based on green technologies and proposes solutions to these challenges.

Keywords: *innovation, investment, modernization, individuality, interdependence, interaction, logistics chain, innovative activity, scientific idea, stage, sustainable development, artificial intelligence, green economy, green technology, organic agriculture.*

Асосий матн. Авваломбор мазкур иқтисодий атамалар ва илмий-тадқиқот ишларида қўлланилган улар модификацияларига асосий эътибор қаратиш лозим деб ҳисоблаймиз. Зеро, собиқ иттифоқ ва “социалистик иқтисодиёт” фан йўналиши барҳам топган кейинги даврларда нашр этилган иқтисодий адабиётларда авваллари кам қўлланилган инновация, инвестиция, модернизация каби кўплаб иқтисодий категория ва тушунчаларга кенг ўрин берилаётгани диққатга сазовор. Олдинги асарларда, масалан, “инновация” ўрнида “илм-фан тараққиёти ютуқлари”, “инвестиция” ўрнида “капитал қўйилмалар” ва “модернизация” ўрнида “қайта қуроллантириш, ташкил қилиш” модификациялари кенг ишлатилган.

Лекин, таҳлилларнинг кўрсатишича, бу иқтисодий категориялар устида изланиш олиб борган тадқиқотчилар илмий ишларида юқоридаги атамаларнинг мазмун-моҳияти ва таърифи турлича талқин қилиб келинган. Ҳаттоки собиқ иттифоқ даврида нашр этилган “Советский энциклопедический словарь” да “инновация” (493 бет) “новообразование” (894 бет) атамаси билан бир хил тушинилган ҳамда у ёки бу миллат тили морфологиясидаги янгилик сифатида қаралиб, тор маънода ифодаланган. Бугунги кунда эса, бозор қонун ва механизмлари татбиқ этилаётган шароитда, масалан, “инвестиция” сўзи билан боғлиқ “инвестицион фаолият”, “инвестицион фаоллик”, “инвестиция турлари”, “инвестицияларни молиялаштириш манбалари”, “инвестицион салоҳият”, “инвестицион муҳит”, “инвестиция сиёсати”, “инвестицион жозибадорлик”, “инвестицион лойиҳа”, “инвестициялар бозори”, “инвестицион жараён”, “инвестиция объекти”, “инвестицион хатар (риск)”, “инвестицияни суғурталаш”, “инвестицион фаолиятни диверсификациялаш”, “инвестиция портфели” каби тушинча ва атамалар ҳам иқтисодий адабиётларда кўплаб ишлатилмоқда. Ҳозирги даврда эса нафақат илмий адабиётларда, балки ҳукумат қарорлари ва раҳбарлари маърузаларида ҳам “модернизация” масаласига ҳам катта эътибор қаратилмоқда. Ушбу атамаларга урғу беришдан кўзланган мақсад, нафақат яшил иқтисодиётни ривожлантириш, балки, уларга оид илмий-тадқиқот ишларини мақсадли ва самарали ташкил қилиш ҳамда олий таълим муассасаларида улар бўйича бакалавр ва магистрларга кенгроқ билим ва тушинчалар бериш зарур эканлигини эътироф этишдир.

Илмий изланишимиз натижаларининг гувоҳлик беришича, зикр этилган иқтисодий категориялар алоҳида тарзда кенг ўрганилган бўлсада, аммо уларнинг ўзаро боғлиқлик ва таъсир этиш йўналишлари, самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари қўшилган қиймат логистик занжирини ва яшил иқтисодиётни ривожлантириш нуқтаи назардан яхлит тизим доирасида чуқур ва кенг тадқиқ этилмаган. Ҳолбуки, бизнингча, инновация, инвестиция ва модернизация манбаларидан рақамли технологиялар татбиқ этиш асосида фойдаланиш жараёнлари инсониятнинг турмуш шароити, шунингдек, ҳар қандай мамлакат иқтисодиёти тармоқлари ва соҳаларига бевосита тааллуқли бўлиб, уларни ривожлантиришда бу муҳим омиллар бир бирини ўзаро тўлдирувчи, такомиллаштирувчи, кенгайтирувчи, давомийлик ва такрорланишни таъминловчи логистик занжир таркибий халқалари ўртасидаги алоқалар тизими орқали амалга ошишини эътиборга олиш муҳим бўлиб ҳисобланади.

Бироқ, таҳлиллар кўрсатишича, мамлакатимиз аграр секторини модернизациялаш ва унинг халқаро бозор тизимидаги рақобатбардошлигини ошириш нуқтаи назардан нафақат соҳа миқёсида, балки унинг қуйи тармоқлари ва хўжалик юритиш субъектлари даражасида

хам инновацион фаолиятни шакллантириш ва инвестициялаш манбаларини юксалтириш, уларни етарлича жалб қилиш асосида қишлоқ хўжалигини модернизациялаш жараёнлари, очигини айтганда, ривожланган хорижий давлатлар даражасидан орқада қолмоқда. Шу сабабдан ҳам, бизнинг асосий хулосаларимиздан бири шуки, қишлоқ хўжалиги ва унинг хўжалик юритиш субъектларининг инновацион фаолиятдаги иштирокларини таъминлаш ва рағбатлантириш, инновацияларни тезкор жорий этиш имкониятларини яратиш масалалари соҳани модернизациялашнинг муҳим йўналишларидан бири сифатида ҳал этилиши лозим. Чунки, изланишимиз натижаларидан маълум бўлдики, қишлоқ хўжалигининг ўзига хос хусусиятларига боғлиқ равишда унинг самарадорлиги ва рақобатбардошлигини ошириш, бозор конъюктураси ўзгаришига мос ишлаб чиқариш таркибини шакллантиришга ижобий таъсир этувчи инновацион, инвестицион ва модернизациялаш жараёнларини яхлит тизим доирасида ташкил қилиш ва ривожлантириш, маҳсулот (хизмат) ишлаб чиқариш, сифатини яхшилаш ва харажатларини камайтиришга оид инновацион фаолликни рағбатлантириш каби кўплаб муаммолар илмий-амалий жиҳатдан етарли даражада тадқиқ этилмаган.

Шу боисдан, инновация, инвестиция ва модернизация иқтисодий категорияларига алоҳидалик тамойилидан келиб чиққан ҳолда уларнинг ҳар бирига хос бўлган моҳиятни очиб бериш, таъриф бериш ва таснифий хусусиятларини асослаш, уларнинг ижтимоий ишлаб чиқариш жараёнидаги ўрни, ўзаро боғлиқлик ва таъсир этиш ҳолатларини илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ этишда қуйидаги муҳим масалаларни ҳал этишга алоҳида эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ. Жумладан:

биринчидан, инновация категориясининг иқтисодий моҳияти, аҳамияти ва қишлоқ хўжалигида инновацион ишланма ва яшил технологиялар талаб этиладиган йўналишларни илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ этиш;

иккинчидан, инвестиция, инвестицион фаоллик ва жозибадорлик категорияларининг иқтисодий-ижтимоий аҳамияти ва ролини илмий-амалий жиҳатдан асослаб бериш;

учинчидан, қишлоқ хўжалигини инновацион модел асосида модернизациялашнинг ўзига хос хусусият, йўналишларини асослаш ва самарадорлигини баҳолаш;

тўртинчидан, қишлоқ хўжалигида инновацион, инвестицион ва модернизациялаш жараёнларининг ўзаро алоқадорлик ва таъсир этиш тамойилларини ҳамда ишлаб чиқариш логистик занжиридаги ўрни ва ролини илмий-амалий асослаб бериш муҳим аҳамиятга эга.

Бизнингча, масалан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш таркибининг логистик занжири ва бозор конъюктураси ўзгариши шароитида инновация, инвестиция ва модернизация категориялари шу келтирилган тартибда ўринни эгаллаб, ўзаро алоқадорлик ва таъсир этиш тамойилларига мувофиқ ривожланиш тенденциясига мойилдир. Яъни, қандай тармоқ ёки соҳа бўлмасин унинг жадал ва истикболли тараққиётини таъминлаш биринчи навбатда янги илмий, техник ва технологик ғояларни шакллантириш ва уларни амалиётга самарали татбиқ этишни талаб қилади. Шу боис, ривожланишнинг бирламчи асосини инновацион ғоялар, уларни амалга ошириш ва татбиқ этиш тизими ташкил этади. Бу тизим доирасидаги чора-тадбирлар ўз навбатида тегишли ҳажмдаги инвестициялар жалб этишни талаб қилади, зотан уларсиз инновация жараёнини амалга ошириб бўлмайди. Бинобарин, инвестициялар ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш) логистик занжирининг иккинчи ажралмас узвий халқаси ҳисобланиб, инновация ва модернизация жараёнларини боғловчи зарурий оралик омил (ресурс) ролини бажаради.

Юқоридаги хулосалардан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, модернизациялаш омили ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш) логистик занжирининг учинчи таркибий қисми

сифатида инновация ва инвестиция омилларининг самарадорлик даражасини баҳолаш ва оширишда муҳим рол ўйнайди. Демак, инновация, инвестиция ва модернизация ҳар бири алоҳидалик хусусиятига эга бўлиш билан бир қаторда маҳсулот (товар, хизмат)лар ишлаб жараёнларида ўзаро алоқадорлик тамойили доирасида амалга ошади ва ривожланиб боради. Шунинг баробарида бу омил (жараён)лар ижтимоий ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш) соҳасида ўзаро таъсир кўрсатиш орқали бир бирини ривожлантириш ва тўлдиришга хизмат қилади. Зотан, муайян бир тармоқ ёки соҳадаги дастлабки модернизациялаш йўналиши, масалан, техника-технология жиҳатдан маълум бир даврдан кейин ҳам жисмонан, ҳам маънан эскиришга мойиллиги туфайли янги инновацион маҳсулот (ишланма)ларга бўлган талабни шакллантириш ва уларни молиялаш учун навбатдаги инвестиция ресурсларининг жалб қилинишига сабаб бўлади.

Натижада инновация, инвестициялаш ва модернизациялаш тадбирларининг сифат ва самарадорлик даражаларининг ўсиш тенденцияси остидаги даврий айланиш жараёни содир бўлиб, бу жараён ҳар бир тармоқ, соҳа хусусиятларига боғлиқ ҳолда доимийлик тамойилига мувофиқ кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришни таъминлаш, уларнинг ишлаб чиқариш, иқтисодий ва экспорт салоҳиятини юксалтириш, моддий-техник базасини мустаҳкамлаш нуқтаи назардан тўхтовсиз такрорланиб туради (1-расм).

1-расм. Инновация, инвестиция ва модернизация жараёнларининг ўзаро алоқадорлик ва таъсир кўрсатиш тизими.

Юқорида қайд этилган илмий-назарий, услубий-амалий ва иқтисодий-ишлаб чиқариш характеридаги муаммоларни ҳал қилиш ўз навбатида инновациянинг мазмун-моҳиятини очиб беришни тақозо этади. Классик ёндашиш нуқтаи назардан “инновация” атамасининг луғавий негизини лотинча “novatio” сўзи ташкил қилиб, у мазмун ва моҳиятан “янгилаш”, “ўзгартириш” ва “такомиллаштириш” каби маъноларни англатади. “Novatio” сўзи “in” олд қўшимчаси билан биргаликда “innovatio” кўринишида у ёки бу янги ғоя ва ихтирони яратишдан токи уни жорий этишгача бўлган босқич ва жараёнларни ифодалайди. Демак, инновацияга, бизнинг назаримизда, жараён сифатида қараш ва шундан келиб чиққан ҳолда у билан боғлиқ муаммоларни яхлит тизим доирасида ҳал этиш лозим. Бу жараёнда бугунги кундаги, қолаверса, истиқболдаги энг стратегик масала, яъни, сунъий интеллект ресурслари ва техник-технологик воситалар, рақамли дастурлар яратиш, такомиллаштириш ва татбиқ этиш муаммоларини ҳал этишда инновациялардан фойдаланиш дунё миқёсида ҳам ўта долзарб йўналишларидан бирига айланиб бораётганлиги ҳеч кимга сир эмас. Қисқа ва содда қилиб айтганда, сунъий интеллект, бизнингча, бир бирига боғлиқ ҳамда бир бирини тўлдириш ва такомиллаштиришга бевосита таъсир кўрсатувчи, ҳар бир соҳа ёки йўналишга тегишли вазифа, иш ва хизматларни бажаришга қаратилган асосий таркибий ажралмас икки блокни ўз ичига олади.

Биринчи блок бевосита инсоннинг креатив фикрлаш, мушоҳада қилиш ва хулосалар

чиқариш ҳамда когнетив қобилияти орқали нарса, воқеълик ва ҳодисаларни таҳлил қилиш натижасида яратган янги ғояларнинг истиқболдаги аҳамияти, ўрни, самараси ва жамият (иқтисодиёт)ни барқарор ривожлантиришдаги ролини ифодаловчи йўналишлардан иборат.

Иккинчи блокни эса инсонлар яратган янги инновацион ғояларни уларнинг бевосита иштирокисиз, лекин, белгиланган вазифа ва ишларни улар томонидан яратилган техника-технологиялар, рақамли дастурий усул ва воситалар орқали амалга ошириш чора-тадбирлар тизими ташкил қилади. Демак, ҳар иккала блок ҳам, биринчидан, янгидан пайдо бўлган ғояларга ва, иккинчидан, уларни моддийлаштириш инновацион жараёнларига боғлиқ ҳолда ўзаро тўлдирувчи ва таъсир этувчи омилларга асосан ривожланиб ва такомиллашиб боради. Бироқ, энг муҳим жиҳатни, яъни, ҳар иккала блокка тегишли бугунги эришилган натижа ва ютуқлар стационар эмас, балки, тухтовсиз ривожланиш ва такомиллашиш тенденциясига мойил эканлигини алоҳида таъкидлаш жоиз.

Шу нуқтаи назардан, ушбу йўналишларда тадқиқот ишлари олиб борган иқтисодчи олимлар таъриф ва фикр-мулоҳазаларига мурожаат қилиш мақсадга мувофиқ (жадвал).

1-Жадвал.

Турли назарий қарашларга мувофиқ “инновация” категориясининг ифодаланиши

Муаллифлар	Инновациянинг ифодаланиши
Б. Твисс	Иқтисодий мазмунга эга янги ихтиро ёки ғояларни акс эттирувчи жараён.
Ф. Никсон	Бозорда мутлақо янги ва такомиллашган саноат асбоб-ускуна ва жараёнларнинг пайдо бўлишига олиб келувчи техник, ишлаб чиқариш ва тижорат чора-тадбирлар.
Б. Санто	Янги ғоя ва ихтироларни амалиётда қўллаш асосида юқори сифат хоссаларига эга буюм ва технологиялар яратиш, агар улар иқтисодий самара, фойда олишга йўналтирилган бўлса, уларнинг бозорда пайдо бўлиши натижасида қўшимча даромад (қўшилган қиймат) олиш имконияти мавжудлигини ифодаловчи ижтимоий-иқтисодий жараён.
Й. Шумпетер	Тадбиркорлик малака ва тажрибаси асосида ишлаб чиқариш омилларининг илмий-ташкилий янги комбинацияси.
Д.В. Соколов А.Б. Титов М.М. Шабанова	Янги ёки модификацияланган воситалар (ишланмалар) яратиш ва ўзлаштириш (жорий қилиш) асосида муайян ижтимоий эҳтиёжларни қондирувчи, барча соҳа ва йўналишларда (иқтисодий, илмий-техник, ижтимоий, экологик) юқори самара берувчи пировард натижа.
Ю. П. Морозов	Маҳсулот (товар, хизмат)лар ишлаб чиқариш, молия, тижорат ва бошқа соҳаларда янги технологиялар, маҳсулот турлари, ташкилий-технологик ва ижтимоий-иқтисодий қарорлар негизида янгиликларни самарали (фойдали) қўллаш жараёни.
И.Р. Пригожин	Янги техника, технологиялар ва бошқариш усуллари яратилиши, ўзлаштирилиши ва уларнинг ўзаро сингиб кетиши (диффузияси)нинг бошқа объектларни ривожлантиришга имкониятлар яратиши.
П.Н. Завлин А.К. Казанцев Л.Э. Мендели	Жамият (иқтисодиёт)нинг муайян соҳасида интеллектуал (илмий-техник) ишланмалардан фойдаланиш ёки уларни такомиллаштириш жараёнлари.

Жадвалда номлари келтирилган иқтисодчи олимларни инновацияга нисбатан берган

таъриф ва фикр-мулоҳазаларига асосан уларни учта гуруҳга бўлиш мумкин. Биринчи гуруҳ муаллифлари инновацияни жараён, иккинчи гуруҳ олимлари пировард натижа ва учинчи гуруҳ олимлари барча йўналишлардаги чора-тадбирлар мажмуи сифатида таърифлашади. Бизнинг фикримизча, биринчи гуруҳ олимлари (Б. Твисс, Б. Сантолар)нинг инновацияни жараён сифатида таърифлашлари илмий-назарий нуқтаи назардан тўғри ёндашишдир. Зеро, инновация, бизнингча ҳам, ўзига хос жараён бўлиб, у юқорида таъкидланганидек, янги илмий ғоя ёки муайян бир янги амалий характердаги ихтиронинг шаклланишидан бошлаб то уни амалиёт (ҳаёт)га татбиқ этишгача бўлган барча босқичли даврий чора-тадбирларни қамраб олади. Инновация категорияси юзасидан юқорида асослаб берилган илмий-назарий хулоса ва таърифлар мазмун-моҳиятига мос равишда унинг тегишли мезонларга асосланган энг муҳим тип (тур)ларининг умумлашган классификациясини ишлаб чиқиш истиқболда улардан мақсадли ва манзилли фойдаланиш, энг муҳими эса ресурстежамкор технология ва механизмларни татбиқ этиш асосида ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш) самарадорлигини ошириш ва халқ истеъмол маҳсулот (товар)лари сифатини муттасил яхшилаш борасида кенг имкониятлар яратади.

Ушбу масала бўйича иктисодий адабиётларда турлича ёндашишлар мавжуд бўлиб, улардан келиб чиқадиган асосий хулоса, бизнингча, шундаки, инновация тип (тур)лари иерархик тизим объектлари (жамият, тармоқ, соҳа, бошқарув органлари, корхона, хусусий тадбиркорлик ва уй хўжалиги субъектлари, фермер, деҳқон ва томорқа хўжаликлари)нинг пировард мақсадлари ва фаолият йўналишларига мос равишда шаклланади (1-чизма).

1-чизма. Макон ва замон доирасида инновация тур (тип)лари классификацияси.

Демак, бизнингча, янада кенгроқ маънода инновацияга жамиятда инсон капиталини ривожлантириш, аҳолининг яшаш шароитини яхшилаш билан боғлиқ барча жабҳа ва соҳалар (техника-технология, истеъмол буюмлари, ижтимоий тараққиёт стратегияси, унинг ташкилий шакллари ва бошқариш тактикаси, иктисодиёт моддий тармоқлари, ижтимоий институтлар - фан, маориф, маданият, спорт, тиббиёт, ахборот ресурслари, турли хизматлар кўрсатиш тизими ва ҳ.к.)да интеллектуал ва сунъий интеллект салоҳиятнинг янги илмий

ғоя ва билим йўналишларини шакллантириш, уларни яратиш ва ҳаёт (ишлаб чиқариш)га татбиқ этиш асосида қўшимча қимматликлар, юқори сифатли ва тубдан такомиллашган истеъмол маҳсулот (хизмат)лар кашф этиш жараёни сифатида таъриф бериш мумкин.

Бунинг учун “илмий ғоя ёки амалий янги ихтиро → инвестиция киритиш→янгиликни моддийлаштириш→татбиқ этиш→сифат ва миқдор жиҳатдан яхши натижалар олиш” логистик занжирдаги барча жараёнлар такрорланиб туриши ва кейинги ҳар бир босқичда олдингисига нисбатан сифат жиҳатдан юксалиб бориши шарт. Бу жараёнларнинг тўхтовсиз кечиши ва ривожланиши ўз навбатида бир бирига боғлиқ ва бир бирини ўзаро тўлдирувчи босқичли чора-тадбирлар мажмуини амалга оширишни талаб қилади. Демак, инновацион жараённи самарали ривожлантириш учун унинг таркибий компонентлари ва тадбирларини аниқ белгилаб, уларни оқилона амалга ошириш муҳим аҳамиятга эга (2-чизма).

2 – чизма. Инновацион жараённинг таркибий компонент ва чора-тадбирлари, уларнинг ўзаро алоқадорлик тизими.

Инновацион жараённинг ҳаракатланишини ташкил этувчи юқоридаги барча таркибий компонент (чора-тадбир)лар ўз навбатида инвестиция ресурслари жалб қилиш ва уларни молиялаштириш манбаларини мақсадли ва манзилли йўналтиришга бевосита ва чамбарчас боғлиқдир. Яъни, аввал ҳам таъкидланганидек, инвестицияларсиз инновацион (янгилик) ва модернизациялаш жараёнларини амалга ошириб бўлмаслиги исбот талаб қилмайдиган ҳақиқатдир. Шу сабабдан инвестиция категориясининг иқтисодий моҳиятини ёритиш ва жамиятнинг ривожланишидаги ролига илмий асосланган баҳо бериш муҳим ҳисобланади.

Илмий изланишларимиз ва иқтисодий адабиётлар таҳлиliga асосан инвестицияга, бизнингча, мулкчилик ва хўжалик юритиш шаклидан катъий назар иқтисодий-ижтимоий ва бошқа турдаги самара олиш мақсадида улар томонидан қонунчилик талабларига зид бўлмаган ҳар қандай тадбиркорлик объект (фаолияти)ига сарфланган молиявий, моддий, интеллектуал ва ўзга ресурслар йиғиндиси мазмунидаги умумлашган таъриф бериш лозим. Инвестициялар қандай шаклда бўлмасин, улар муайян тармоқ ёки субъектнинг инновацион фаоллигини ривожлантириш ва рағбатлантиришга кенг имкониятлар яратиши лозим. Зотан, инвестиция киритиладиган соҳа, фаолият тури ёки объект инновацион маҳсулот (товар, хизмат)ларини қанчалик тез ва самарали татбиқ қилиб даромадларини оширса, у бозор

рақобатларига шунчалик чидамли бўлади. Шунингдек, инновацияга асосланган ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш) соҳасида инвестицион муҳит, фаоллик, фаолият ва жозибadorлик даражаси ҳар доим юқори бўлади.

Инвестиция объекти нуқтаи назардан инвестицион муҳит ва жозибadorлик мамлакат ва унинг агроиктисодий ҳудудлари, вилоятлари ҳамда туманлари, халқ хўжалиги тармоқ ва соҳалари, хўжалик юритиш субъектлари даражасида аниқланади. Инновацион ечимлар эса, масалан, қишлоқ хўжалигида, асосан унинг қўйи тармоқларида ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар, шунингдек, уларга кўрсатиладиган хизмат турлари билан боғлиқ барча агротехник жараёнларни такомиллаштириш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, тупроқ унумдорлигини ошириш, ўсимлик навлари ва чорва моллари зотларини яхшилаш, сифатли янги турдаги хизматлар кўрсатиш, бошқаришнинг янги усулларини ҳамда ҳозирги шароитда яшил технологиялар қўллаш орқали органик маҳсулотлар ишлаб чиқариш каби кўплаб йўналишларни қамраб олади. Демак, қишлоқ хўжалиги ва унинг қўйи таркибий тармоқларига зарур ҳажмда инвестициялар жалб қилиш, улардан тежамкор ва самарали фойдаланиш, инвестицион жозибador қилиш ва инвестицион муҳитини яхшилаш соҳанинг ишлаб чиқариш ва экспорт салоҳиятлари даражасига, уларни ошириш захиралари ва, энг муҳими, инновацион ишланмалар негизда модернизациялаш омилларидан самарали ва оқилона фойдаланишга бевосита боғлиқдир.

Зеро, инновация ва инвестицион жараёнлар самарадорлигини белгилаш ва ошириш нуқтаи назардан модернизациялаш тадбирлари ва йўналишлари ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш) логистик занжирининг яқунловчи ва ҳал қилувчи компоненти сифатида муҳим рол ўйнайди. Шу боисдан, модернизация категориясининг тор ва кенг маънодаги иқтисодий моҳиятига тўхталиш ва, аввало, модернизация атамасига берилган таърифларни таҳлил этиш мақсадга мувофиқ. Жумладан, “Советский энциклопедический словарь” да (817 бет) модернизацияга муайян бир соҳа, йўналиш ёки нарсани, масалан, ускуна - жиҳозларни, замон талабларига мос ўзгартириш, такомиллаштириш маъносида таъриф берилган. Бу, бизнингча, тор маънодаги таърифлардан бўлиб ҳисобланади. Чунки, “ўзгартириш” ёки “такомиллаштириш” нафақат моддийлашган нарсаларга, балки, инсон фаолияти ва жамият тараққиёти билан боғлиқ барча соҳа, жабҳа, тармоқ ва бошқа институтларга ҳам бевосита тегишлидир. Шу жиҳатдан, модернизация категориясига кенг маънода берилган қуйидаги, яъни, “модернизация-жамиятни анъанавий ривожлантиришдан илғор, индустриал тараққий этган жамиятга айлантириш билан боғлиқ ижтимоий-тарихий жараён” бўлиб, “у муайян объектни замонавий талаб, норма, техник шароит ва сифат кўрсаткичларига мослаштириш мақсадида янгилаш, яхшилаш ва такомиллаштириш” таърифи эътиборга молик.

Махсус адабиётлар таҳлилининг кўрсатишича, иқтисодчи олимлар модернизациянинг асосан учта моделини, яъни “инновацион”, “етиб олиш” ва “инқилобий модел”ларини тан олишади. Жумладан, “инновацион модел” индустриал тараққий топган, илм-фан, техника-технология, жамиятни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш жараёнларини замонавий технологиялар ёрдамида бошқариш ва рақамлаштирилган ахборот таъминоти тизимига асосланган давлатларга хос бўлиб, уларда инновацион маҳсулотлар яратиш ва уларни тезкор татбиқ этишни рағбатлантириш бевосита инсон капиталини, яъни интеллектуал слоҳиятни ривожлантиришга катта ҳажмда инвестициялар йўналтириш йўли билан амалга оширилади. Модернизациянинг “етиб олиш” модели асосан ривожланаётган давлатларда қўлланилади ва бу жараёнда улар томонидан индустриал тараққий этган мамлакатлардаги барча соҳа ва йўналишларда яратилган инновация

маҳсулотларини ўз иқтисодиётига татбиқ этишга асосланган бўлади. “Инқилобий модел” эса кишилиқ жамиятининг қайси соҳа, жабҳа ва тармоғи бўлмасин, уларни тубдан ўзгартириш ва ривожлантиришни тадрижий йўл билан эмас, балки бутунлай янгидан яратилган инқилобий ғояни татбиқ этиш асосида амалга ошириш жараёнини ифода этади.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, юқоридаги илмий-назарий ишланма ва тавсиялар асосида, жумладан, республикамиз қишлоқ хўжалигида инновацион жараёнларни барқарор ривожлантириш учун қуйидаги устувор йўналиш ва вазифаларга эътибор қаратиш лозим:

а) қишлоқ хўжалиги корхоналари ва уларга хизмат кўрсатувчи субъектлар фаолиятини инновацион модернизациялаш ечимларидан самарали фойдаланиш;

б) SWOT усули таҳлили асосида қишлоқ хўжалигида модернизациялаш самарадорлиги ва инновацион фаолликни оширишга тўсқинлик қилувчи объектив ва субъектив омилларни аниқлаш, истикболда уларнинг ижобийларини кучайтириш ва салбийларини бартараф этиш;

в) қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига жорий этиладиган инновацион ишланма ва яшил технологиялар самарадорлигини баҳолаш ва ошириш муаммоларни ҳал этиш;

г) ривожланган хорижий давлатларда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига татбиқ этилаётган сунъий интеллект восита ва ишланмаларини қўллаш, уларни молиялаштириш;

д) инновацион фаолият ва фаолликни рағбатлантириш тизимини такомиллаштириш бўйича хорижий илғор тажриба ва ютуқлардан республика қишлоқ хўжалигида фойдаланиш йўналишларини белгилаб олиш;

е) фермер, деҳқон ва томорқа хўжаликлари фаолиятида инновациялардан самарали фойдаланишни имтиёзли рағбатлантириш асосида қулай инвестицион муҳит яратиш чора-тадбирларини жорий этиш;

ё) қишлоқ хўжалигини инновацион ривожлантириш ва инвестицион жозибадор қилиш мақсадида кооперация шакл ва муносабатларини жорий қилиш орқали органик маҳсулотлар етиштириш ва экспорт қилиш имкониятларини кенгайтириш ва ш.к.

REFERENCES

1. Советский энциклопедический словарь/ Гл. ред. А.М. Прохоров.- 3-е издание. – М.: Сов. Энциклопедия, 1984. – 1600 с., ил.
2. Кирьяков А.Г., Максимов В.А. Основы инновационного предпринимательства. - Ростов на Дону: Феникс, 2002.- с. 12.
3. Иностранные инвестиции и модернизация национальной экономики/ Под ред. д. э.н., профессора А. В. Вахабова -Т.: Молия, 2011.- 140 с.
4. Красильников В.А. Вдогонку за прошедшим веком: Развитие России в XX веке с точки зрения мировых модернизацией.- Российская политическая энциклопедия (РОССПЭ), 1998.- с. 9-24.